

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamrabojevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Ахмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Тошпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**MHXSLARDAGI O‘ZGARISHLAR: KORXONALAR MOLIYAVIY HISOBOTLARIGA
TA’SIRI VA ULARNI TAYYORLASHGA QO‘YILGAN TALABLAR**

Mamajonov Akramjon Turgunovich

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori, professor buxgalteriya hisobi va
audit kafedrasini mudiri
Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti
E-mail: mat69@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7092-9873*

Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi

*1-bosqich talabasi
buxgalteriya hisobi ta'lim yo'nalishi
Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada 2025, 2026 va 2027-yillarda kuchga kiradigan yangi MHXS va ularga kiritilgan o'zgartirishlar tahlil qilinadi. Tadqiqot yangi standartlar, xususan, IFRS 18 "Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish va ochiq ma'lumotlar berish", IFRS 19 "Ommaviy mas'uliyati bo'lmagan sho'ba korxonalar" va IAS 21, IFRS 9 ga kiritilgan o'zgartirishlar korxonalarining moliyaviy hisobotlari tuzilishi, ochiq ma'lumotlar berish siyosati va moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Maqolada ushbu o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni qo'llash bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: moliyaviy hisobotning shaffofligi, buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari, moliyaviy ko'rsatkich, operatsion faoliyat, investitsion faoliyat, moliyaviy faoliyat, korporativ boshqaruv.

**ИЗМЕНЕНИЯ В МСФО: ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ
К ИХ ПОДГОТОВКЕ**

Мамаджанов Акрамджан Тургунович

*доктор философии
экономических наук, профессор
заведующий кафедрой
бухгалтерского учета и аудита
Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий
E-mail: mat69@mail.ru
ORCID:0000-0002-7092-9873*

Алимджанова Махирахон Аббарджан кызы

*студентка 1-го курса
направления бухгалтерского учета
Андижанский институт сельского*

хoзяйства и агротехнологий

Аннотация. В данной статье анализируются новые МСФО и поправки к ним, вступающие в силу в 2025, 2026 и 2027 годах. Исследуются влияние новых стандартов, в частности, МСФО (ИФРС) 18 «Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности», МСФО (ИФРС) 19 «Дочерние компании, не имеющие публичной подотчетности», а также поправок к МСФО (ИАС) 21 и МСФО (ИФРС) 9 на структуру корпоративной финансовой отчетности, политику раскрытия информации и финансовые показатели. В статье даны практические рекомендации по подготовке и внедрению этих изменений.

Ключевые слова: прозрачность финансовой отчетности, международные стандарты бухгалтерского учёта, финансовые показатели, операционная деятельность, инвестиционная деятельность, финансовая деятельность, корпоративное управление.

CHANGES IN IFRS: IMPACT ON ENTERPRISE FINANCIAL STATEMENTS AND PREPARATION REQUIREMENTS

Mamajonov Akramjon Turgunovich

*Doctor of Philosophy in
Economic Sciences Professor
Head of the Department of
Accounting and Audit
Andijan Institute of Agriculture
and Agrotechnologies
E-mail: mat69@mail.ru
ORCID: 0000-0002-7092-9873*

Olimjonova Moxirakhon Abrorjon qizi

*First-year student
majoring in accounting
Andijan Institute of
Agriculture and Agrotechnologies*

Abstract. This article analyzes the new International Financial Reporting Standards (IFRS) and amendments effective in 2025, 2026, and 2027. The research examines the impact of the new standards, particularly IFRS 18 "Presentation and Disclosure in Financial Statements", IFRS 19 "Subsidiaries without Public Accountability", and amendments to IAS 21 and IFRS 9, on the structure of corporate financial statements, disclosure policies, and financial indicators. The article provides practical recommendations for preparing and implementing these changes.

Keywords: financial reporting transparency, international accounting standards, financial metrics, operating activities, investing activities, financing activities, corporate governance.

Kirish

Global integrallashgan iqtisodiyot sharoitida turli mamlakat xo‘jalik sub‘ektlari, banklari va boshqa moliyaviy korporatsiyalar o‘rtasida iqtisodiy aloqalar o‘rnatiladi. Xalqaro hamkorlikdagi sub‘ektlarning bir-biriga zid kelmaydigan bir xil tamoyil va qoidalar asosida moliyaviy hisobotni tayyorlashi uchun yagona «biznes tili» bo‘lgan xalqaro standartlarni yaratishga ehtiyoj paydo bo‘ladi. Shu bois, jahon iqtisodchi olimlari buxgalteriya hisobini yuritish va moliyaviy hisobot tuzishning yagona qoidalarini yaratish ustida o‘tgan XX asrdan boshlab jiddiy bosh qotirishmoqda.

Masalan, AQShning Buxgalteriya hisobining umumqabul qilingan qoidalari – BHUQ (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) yaratilishiga Amerika Qo‘shma

Shtatlarining nafaqat buxgalteriya hisobi bilan bevosita shug‘ullanuvchi tadqiqotchilari, balki barcha iqtisodiy yo‘nalishda faoliyat yurituvchi mashhur olimlari ham o‘z hissalarini qo‘shgan. Bundan tashqari, mamlakatda buxgalteriya hisobi nazariyasini rivojlantirish uchun mustaqil ilmiy izlanish markazlari faoliyat ko‘rsatgan. Jumladan, Paton va Litlton tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar buxgalteriya hisobi xalqaro standartlarining umumiy konsepsiyasini yaratish bo‘yicha yagona yondashuv qoidalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2020 yil 24 fevraldagi “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorini imzoladi [1]. Qarorga muvofiq Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 26 yanvardagi 38-son qarorida:

mas‘uliyati cheklangan jamiyat, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari, davlat ulushi bo‘lgan tegishli xo‘jalik jamiyatlari va yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021 yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (keyingi o‘rinlarda-MHXS) asosida tayyorlashi va 2021 yil yakuniga qadar buxgalteriya hisobi xizmatini xalqaro sertifikatlash doirasida tegishli sertifikatga ega bo‘lgan kamida uch nafar mutaxassis bilan ta‘minlashi;

oliy ta‘lim muassasalari «Buxgalteriya hisobi» va «Audit» fanlari bo‘yicha MHXSni chuqur o‘rganishni nazarda tutuvchi yangilangan o‘quv dasturlarini ta‘lim jarayoniga joriy etishi, ushbu fanlar bo‘yicha pedagog kadrlarning akkreditatsiyadan o‘tgan o‘quv markazlarida MHXS bo‘yicha o‘qitilishini ta‘minlashi hamda 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab tajriba-sinov oliy ta‘lim muassasalarida buxgalteriya hisobi va audit bo‘yicha fanlar faqat xalqaro sertifikatlash doirasida tegishli sertifikatga ega bo‘lgan o‘qituvchilar tomonidan o‘qitilishi;

2020 - 2025 yillar davomida oliy ta‘lim muassasalarining pedagog kadrlari («Buxgalteriya hisobi» va «Audit» fanlari bo‘yicha), talabalari, bitiruvchilari (o‘qishni tugatgandan so‘ng olti oy ichida) va davlat organlari xodimlarini akkreditatsiyadan o‘tgan o‘quv markazlarida MHXS bo‘yicha o‘qitish, shuningdek, ularni buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida O‘zbekiston Respublikasida dastlabki ro‘yxatdan o‘tkazish va imtihon topshirish uchun ro‘yxatdan o‘tkazish xarajatlari O‘zbekiston Respublikasining respublika budjeti va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan qoplanishi belgilanganligini ko‘rish mumkin [3].

Bozor iqtisodiyoti sharoitida global iqtisodiyotning integratsiyalashuvi moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlar asosida tuzilishini talab qiladi. Xalqaro Moliyaviy Hisobot Standartlari butun dunyo bo‘ylab korxonalar tomonidan qo‘llaniladigan va doimiy takomillashtiriladigan hisobotidir. 2025-yildan boshlab bir qator yangi standartlar va o‘zgartirishlar kuchga kira boshlaydi, ular korxonalarining moliyaviy hisobot tuzish jarayoniga sezilarli o‘zgarishlar kiritadi. Ushbu o‘zgarishlar nafaqat hisobotlarning tashqi ko‘rinishini, balki uning mazmuni va tahlil qilish imkoniyatlariga ham ta'sir ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasida moliya hisobi va hisobotini xalqaro standartlar asosida tashkil etish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlar ushbu mavzuning dolzarbligini belgilaydi [7]. Korxonalar, banklar va moliyaviy institutlar yangi talablarga o‘z hisobotlarini moslashtirish va raqobatbardoshligini saqlash uchun o‘zgarishlardan xabardor bo‘lishlari zarur. Ushbu maqolaning maqsadi – kuchga kirishi rejalashtirilgan yangi MHXS va ularga kiritilgan o‘zgartirishlarni tizimli tahlil qilish, ularning korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'sirini baholash va amaliyotda duch keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etish yo‘llarini taklif etishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

XMHSLari doirasidagi o‘zgarishlar va ularning amaliyotga tatbiqi xususida bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Valerie Boissou va Paulina Kumah o‘z maqolasida 2025-2027 yillarda kuchga kiradigan asosiy o‘zgarishlarni, jumladan IFRS 18, IFRS 19 va IAS 21 ga o‘zgartirish kiritilganligini batafsil yoritib berishgan. Ularning fikricha, ushbu o‘zgartirishlar moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirishga qaratilgan bo‘lib, uning ma'lumotlarini moliyaviy tahlil qilishda yanada samarali bo‘lishga xizmat qiladi [8].

EY kompaniyasining "International GAAP® 2025" nashri MHXS ni izohlash va qo‘llash bo‘yicha batafsil qo‘llanma bo‘lib, u murakkab amaliy masalalarni hal qilishda yo‘l ko‘rsatadi [9]. Unda standartlarni global korporativ hisobotning amaliy kontekstida o‘rnatish orqali murakkab texnik hisob-kitob masalalarini hal qilishga qaratilgan.

Grant Thornton kompaniyasining 2025 yilgi "IFRS Example Interim Consolidated Financial Statements" nashri yarim yillik moliyaviy hisobotlarni IAS 34 talablariga muvofiq tayyorlashning amaliy namunasini taqdim etadi [10]. Bu nashr yangi standartlar qanday qo‘llanilishini amaliy ko‘rish imkonini beradi.

Mahalliy adabiyotlarda, xususan Toshkent davlat pedagogika universiteti nashrlarida ilmiy maqola yozish tartibi va talablari yoritilgan bo‘lsa-da, MHXS dagi yangi o‘zgarishlar xususida hali yetarlicha chuqur tadqiqotlar olib borilmagan. Shu sababli, ushbu maqola yangi standartlarni o‘rganish va ularning o‘zbekiston korxonalarini uchun ahamiyatini o‘rganishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot quyidagi usullar asosida olib borildi:

1. Qiyosiy tahlil usuli: Yangi standartlar (IFRS 18, IFRS 19) va ularga kiritilgan o‘zgartirishlar (IAS 21, IFRS 9) avvalgi talablar bilan solishtirildi. Bu o‘zgarishlarning mohiyati va ahamiyatini aniqlashga imkon berdi.

2. Tizimli yondashuv: Har bir standartning moliyaviy hisobotning turli qismlariga (balans, daromadlar va yo‘qotishlar hisoboti, pul mablag‘lari oqimi hisoboti va eslatmalar) qanday ta‘sir ko‘rsatishi alohida o‘rganildi.

3. Normativ-huquqiy tahlil: Xalqaro hisobot standartlari qo‘mitasi (IASB) tomonidan chiqarilgan rasmiy hujjatlar, jumladan, standartlar matnlari va ularga izohlar tadqiq etildi.

4. Amaliy misollar orqali tahlil: Grant Thornton kompaniyasining yarim yillik konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlar namunasi asosida yangi talablarni qo‘llashning amaliy jihatlari ko‘rib chiqildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi aniq ma‘lumotlar manbalaridan foydalanildi:

- MHXS ning rasmiy nashrlari va ularga kiritilgan o‘zgartirishlar.
- "KPMG", "EY" va "Grant Thornton" kabi yirik xalqaro audit va maslahat kompaniyalarining 2024-2025 yillardagi uslubiy qo‘llanmalari va maqolalari.
- O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining moliyaviy hisob va hisobot sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlari.

Tahlil va natijalar

Tadqiqot natijasida 2025-2027 yillarda kuchga kiradigan asosiy o‘zgarishlar va ularning korxonalariga ta‘siri quyidagicha aniqlandi:

1. IFRS 18 “Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish va ochiq ma‘lumotlar berish” (2027 yil 1 yanvardan kuchga kiradi, 2026 yil solishtirma ma‘lumotlari bilan joriy etiladi). Bu eng keng qamrovli va korxonalar uchun sezilarli o‘zgarishlarni olib keladigan standart hisoblanadi. Uning asosiy yangiliklari:

- Daromadlar va xarajatlarning yangi toifalanishi: Daromadlar va xarajatlarni uchta yangi toifaga – operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatga bo‘linadi. Shuningdek, operatsion foyda va moliyaviy faoliyatdan oldingi foyda kichik summalarini majburiy bo‘ladi. Bu tashkilotning operatsion samaradorligini aniqroq baholash imkonini beradi.

- Menejment tomonidan aniqlangan ko‘rsatkichlar (MTAK) bo‘yicha ochiq ma‘lumot berish: Korxonalar rahbariyati moliyaviy ko‘rsatkichlarni (masalan, EBITDA) taqdim etishda ularni qanday hisoblaganligi to‘g‘risida batafsil ma‘lumot berishi shart. Bu investorga kompaniya faoliyatini boshqarishda qaysi ko‘rsatkichlarni muhim deb bilishini tushunishga yordam beradi.

- Pul mablag‘lari oqimi hisobotidagi o‘zgarishlar: Foiz va dividend to‘lovlari bo‘yicha bitta uslub qo‘llanilishi majburiy bo‘ladi, bu esa solishtirish qobiliyatini oshiradi.

1-jadval.

**IFRS 18 ning asosiy yangiliklari
va ularning ta'siri***

Yangilik	Mazmuni	Korxonalar ta'siri
Daromad/xarajatlarni toifalash	Operatsion, investitsion va moliyaviy faoliyatga bo'linishi	Operatsion samaradorlikni aniqroq tahlil qilish imkoniyati
MTAK ochiq ma'lumotlari	No-GAAP ko'rsatkichlarni sharhlash va ularni GAAP ko'rsatkichlari bilan bog'lash talabi	Investorlar ishonchining oshishi, shaffoflikning oshishi
Pul oqimi hisobotidagi o'zgarish	Foiz va dividendlar uchun yagona uslub	Hisobotlarni solishtirish qobiliyatining oshishi

*Mualliflar ishlanmasi.

2. IFRS 19 “Ommaviy mas’uliyati bo‘lmagan sho‘ba korxonalar” (2027 yil 1 yanvardan kuchga kiradi).

Ushbu standart ommaviy mas’uliyati bo‘lmagan sho‘ba korxonalar uchun ochiq ma’lumot berish talablarini soddalashtiradi. Bu, bir tomondan, hisobot tayyorlash xarajatlarini kamaytirish, ikkinchi tomondan, asosiy kompaniya tomonidan konsolidatsiyalangan hisobotda etarlicha ma’lumot berilishini ta’minlash imkonini beradi.

3. IAS 21 “Valyuta kursi o‘zgarishining ta'siri” ga o‘zgartirish kiritish (2025 yil 1 yanvardan kuchga kirdi).

O‘zgartirish valyuta almashinuvining yo‘qligi yoki cheklanganligi sharoitida valyuta kursini qanday baholash kerakligini aniqlaydi. Bu, ayniqsa, chet elda faoliyat yuritayotgan yoki chet el valyutasidagi bitimlar olib borayotgan korxonalar uchun dolzarb hisoblanadi.

4. IFRS 9 “Moliyaviy instrumentlar” ga o‘zgartirish kiritish (2026 yil 1 yanvardan kuchga kiradi).

O‘zgartirish elektron to‘lov tizimlari orqali amalga oshiriladigan moliyaviy majburiyatlarni hisobdan chiqarish va ekologik, ijtimoiy va boshqaruv (ESG) bilan bog‘liq shartlarga ega bo‘lgan moliyaviy aktivlarning shartli pul oqimlarini baholash qoidalarini anqlaydi.

Xulosa

2025-2027 yillarda kuchga kiradigan yangi MHXS va ularga kiritilgan o‘zgartirishlar korporativ moliyaviy hisobotning butun tizimiga tubdan o‘zgartirishlar kiritadi. Ushbu o‘zgarishlar moliyaviy hisobotlarning shaffofligini, solishtirish qobiliyatini va tahliliy qiymatini oshirishga qaratilgan.

Korxonalar ushbu o‘zgarishlarga tayyorgarlik ko‘rish maqsadida quyidagi choralarni ko‘rishi lozim:

1. O‘zgarishlarni chuqur o‘rganish: Moliya bo‘limi xodimlari yangi standartlar, xususan IFRS 18 talablari bilan tanishib chiqishlari kerak.

2. Ma’lumotlar tizimini va hisob siyosatini qayta ko‘rib chiqish: Yangi toifalash va ochiq ma’lumot berish talablari uchun mavjud moliyaviy ma’lumotlar tizimi va hisob siyosatini moslashtirish talab etiladi.

3. Xodimlarni malakasini oshirish: Moliyachi va auditorlar yangi standartlar asosida hisobot tayyorlash va tahlil qilish bo‘yicha treninglarda qatnashishlari zarur.

4. Dastlabki ta'sir tahlilini o‘tkazish: Yangi standartlar joriy etilgan birinchi yilda korxonaning moliyaviy ko‘rsatkichlariga qanday ta'sir ko‘rsatishini oldindan baholash maqsadga muvofiq.

Ushbu o'zgarishlarni o'z vaqtida va samarali amalga oshirish nafaqat qonuniy talablarga rioya qilish, balki investorlar ishonchini oshirish va korxonaning bozordagi raqobatbardosh mavqeini mustahkamlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-sonli "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 5. O'zbekiston Respublikasi Buxgalteriya hisobining milliy standartlari to'plami. – T.:Norma, 2016.
2. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4611-sonli qaror. 2020 yil 24 fevral.
3. Vazirlar Mahkamasining «Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha o'qitish va buxgalterlarni xalqaro sertifikatlash doirasida imtihonlarni topshirish xarajatlarini qoplash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizomni tasdiqlash haqida» 2021 yil 26 yanvardagi 38-son qarori. – <https://lex.uz/docs/-5244709?ONDATE=27.01.2021%2000>
4. “Buxgalteriya hisobi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 13.04.2016 yildagi O'RQ-404-son. – <https://lex.uz/docs/2931253>
5. Moliyaviy hisobotni tayyorlash va taqdim etish uchun konseptual asos. BHMS. <https://lex.uz/docs/828557>
6. 1-son BHXS. “Moliyaviy hisobotni taqdim etish” (2020 y. 7-band).
7. “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4611-sonli qaror. 2020 yil 24 fevral.
8. Boissou, V. & Kumah, P. (2025). Q2 2025 new IFRS® Accounting Standards and amendments: Are you ready?. KPMG. –<https://kpmg.com/us/en/articles/2025/q2-2025-new-ifrs-accounting-standards-amendments-are-you-ready.html>
9. International GAAP® 2025 - The global perspective on IFRS. (2025). EY. – https://www.ey.com/en_gl/technical/ifrs-technical-resources/international-gaap-2025-the-global-perspective-on-ifrs
10. IFRS Interim Example Financial Statements 2025. (2025). Grant Thornton. – <https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/ifrs-example-interim-condensed-consolidated-financial-statements-2025/>

